

**ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ В ШКОЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ.**

Давранбекова Алина Жамиль кизи

Магистрант Ташкентского архитектурно-строительного университета

E-mail: alininpochtoviyadres@mail.ru

Аннотация: Рассматривается зарубежный опыт проектирования школьных зданий с акцентом на создание функциональных и комфортных образовательных пространств. Описаны принципы безопасности, интеграции природы, энергоэффективности и гибких планировок, способствующих активному и спокойному обучению. Примеры школ из разных стран демонстрируют, как архитектура способствует развитию творческих, спортивных и исследовательских навыков, формированию экологического сознания и психологического комфорта учеников.

Ключевые слова: школьная архитектура, образовательные пространства, зарубежный опыт, устойчивое проектирование, экологическая интеграция, комфортная среда, гибкая планировка, безопасность, творческое развитие, энергосбережение.

**FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF EDUCATIONAL SPACE
ARCHITECTURE IN SCHOOL BUILDINGS**

Abstract: The foreign experience in designing school buildings is examined with a focus on creating functional and comfortable educational spaces. The principles of safety, integration with nature, energy efficiency, and flexible layouts that support both active and calm learning are described. Examples of schools from various countries demonstrate how architecture promotes the development of creative, athletic, and research skills, fosters environmental awareness, and ensures students' psychological well-being.

Keywords: school architecture, educational spaces, international experience, sustainable design, ecological integration, comfortable environment, flexible layout, safety, creative development, energy efficiency

ВВЕДЕНИЕ. Архитектура образовательных учреждений играет ключевую роль в формировании учебной среды, влияя на когнитивное, социальное и эмоциональное развитие учеников. В последние десятилетия в мире наблюдается растущий интерес к созданию школьных зданий, которые не только функциональны и безопасны, но и комфортны, гибки и экологически ответственны. Современная архитектура школ всё чаще ориентирована на интеграцию природных элементов, энергоэффективные решения и пространства, поддерживающие как активное, так и спокойное обучение. Изучение зарубежного опыта проектирования школьных зданий позволяет получить ценные знания о том, как архитектура может способствовать улучшению образовательных результатов. Школы по всему миру — от Скандинавии до Азии — внедряют инновационные подходы, объединяющие устойчивость, безопасность и творческую среду. Такие проекты стимулируют вовлечённость учеников, их психологический комфорт и экологическое

сознание, а также формируют навыки ответственности и устойчивого образа жизни. Настоящее исследование рассматривает зарубежный опыт формирования образовательных пространств, акцентируя внимание на принципах безопасности, комфорта, гибкости и экологической интеграции, а также приводит примеры школ, где архитектура активно способствует обучению, развитию творческих способностей и всестороннему развитию учащихся.

МЕТОДЫ. В работе использовались методы анализа литературных источников и архитектурных публикаций, сравнительный анализ проектных решений школ разных стран, кейс-стади конкретных образовательных учреждений, системный подход к оценке архитектурных, инженерных и ландшафтных решений, а также синтез и обобщение данных для выявления ключевых принципов формирования функциональных, безопасных и комфортных образовательных пространств.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Анализ зарубежного опыта показал, что современные школьные здания проектируются с учётом принципов экологической устойчивости, энергосбережения и интеграции природы. Выявлены ключевые подходы к формированию образовательных пространств:

Безопасность и инфраструктура: охраняемая территория, контрольно-пропускные системы, медицинские и ветеринарные пункты, зоны для родителей.

Комфорт и функциональность: светлые, просторные классы, многофункциональные коридоры и холлы, комнаты отдыха и молитвы, эргономичная мебель, использование энергоэффективных материалов.

Активное обучение и спорт: крытые и открытые спортивные площадки, бассейны, стадионы, специализированные комнаты для танцев, йоги, шахмат.

Творчество и развитие талантов: корпуса для искусства, музыкальные и театральные классы, мастерские по ремёслам, мультимедийные выставочные залы и планетарии.

Технологии и учебная база: современные лаборатории, классы с электронными досками, кабинеты робототехники и программирования, пространства для проектной работы.

Экологическое и психологическое влияние: зелёные зоны, сады и теплицы, живой уголок с животными, интеграция природных элементов для повышения комфорта и развития экологического сознания.

Практика зарубежных школ подтверждает, что комплексный подход к архитектуре образовательных пространств способствует формированию у учеников творческих, исследовательских и социальных навыков, улучшает психологический комфорт и формирует культуру экологической ответственности.

ОБСУЖДЕНИЕ. Зарубежный опыт показывает, что архитектура школьных зданий влияет на обучение, творческое и физическое развитие, экологическое сознание и психологический комфорт учеников. Использование экологических материалов, зелёных зон и энергосберегающих технологий формирует устойчивую и безопасную среду. Гибкие планировки и многофункциональные пространства способствуют активному и спокойному обучению, сотрудничеству и раскрытию талантов. Для жаркого климата, как в Узбекистане, важно учитывать естественную вентиляцию, теневые конструкции и локальные материалы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Анализ зарубежного опыта проектирования школьных зданий показывает, что функциональная, безопасная и экологичная архитектура существенно влияет на качество образовательного процесса. Интеграция природных элементов, гибкие планировки и энергоэффективные решения создают комфортную среду, способствующую

обучению, творческому развитию и формированию экологической культуры. Адаптация этих принципов с учётом местного климата и условий позволяет создавать современные и устойчивые образовательные пространства, отвечающие потребностям учеников и общества в целом.

Источники:

1. Нэйр П., Биттер М. *Язык проектирования школ: руководство для достижений в XXI веке*. — New York: DesignShare, 2005.
2. Nair P. *Blueprint for Tomorrow: Redesigning Schools for Student-Centered Learning*. — Cambridge, MA: Harvard Education Press, 2014.
3. Александр К. *Язык архитектурных форм (A Pattern Language)*. — М.: Стройиздат, 2002.
4. Александр К. *Вневременной путь строительства (The Timeless Way of Building)*. — New York: Oxford University Press, 1979.
5. Kramer S. *Building to Educate: School Architecture & Design*. — Braun Publishing, 2018.
6. Darian-Smith K., Willis J. *Designing Schools: Space, Place and Pedagogy*. — Routledge, 2016.